

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842
ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue VII, July 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

@pinagpalapublishing

pinagpala_publishing

www.pinagpalapublishing.com

Makabagong Tugon sa Pangangailangan ng Edukasyon - MATATAG Curriculum

ZARAH JANE P. MANILA, MAT-FILIPINO

Teacher III

Jesus J. Soriano National High School
Davao City, Region 11, Philippines

Ang paglulunsad ng Matatag Curriculum ng Department of Education (DepEd) ay isang makabuluhang hakbang tungo sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiya at pandaigdigang kompetisyon, mahalaga ang pagkakaroon ng isang edukasyong hindi lamang nakatuon sa teorya kundi pati na rin sa praktikal na aplikasyon. Ang mga mag-aaral ay kailangang matutunan hindi lamang ang mga konseptwal na kaalaman kundi pati na rin ang mga praktikal na kasanayan upang maging handa sa mga hamon ng makabagong panahon.

Isa sa mga positibong aspeto ng Matatag Curriculum ay ang pagtuon nito sa pagpapalakas ng mga pangunahing asignatura tulad ng Agham, Matematika, Ingles, at Filipino. Ang mga asignaturang ito ay pundasyon ng karunungan at kasanayan na kinakailangan ng mga mag-aaral upang magtagumpay sa anumang larangan. Sa pagbibigay halaga ng mga ito, mas nagiging handa ang mga kabataan sa mas mataas na antas ng pag-aaral at sa pagkatuto.

Mahalagang bahagi ng pagtamo ang pagsasama ng teknolohiya sa pagtuturo. Sa makabagong panahon, hindi na maikakaila ang kahalagahan ng teknolohiya sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang paggamit ng mga digital platform at online resources ay nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga aralin, mas maging interaktibo sa kanilang pag-aaral at napalilinig ang kritikal na pag-iisip at pagkamalikhain ng mga mag-aaral.

Sa pamamagitan ng mga bagong pamamaraan ng pagtuturo, mas hinihikayat ang mga kabataan na mag-isip nang malalim at maghanap ng mga solusyon sa mga suliraning kinakaharap. Kaya naman, mahalaga na mabigyan ng sapat na kagamitan at pagsasanay ang mga guro upang magamit nila nang epektibo ang mga teknolohiyang ito dahil ang tagumpay ng anumang kurikulum ay nakasalalay sa kahusayan ng mga guro. Mainam na sa kasalukuyang hakbang, bahagi ng Matatag Curriculum ang pagtuon sa patuloy na pagsasanay at pagpapahusay ng mga guro. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, natututo ang mga guro ng mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo na higit na angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral.

Sa kabuuan, ang Matatag Curriculum ay isang positibong hakbang tungo sa pagpapabuti ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Isang mabuting hakbang na

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

World Education Connect

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue VII (July 2024), p.154-155 International

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678/ Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

magbibigay ng mas matatag na pundasyon sa edukasyon ng mga kabataang Pilipino. Bagamat may mga hamon na kailangang harapin, naniniwala akong ang Matatag Curriculum ay isang mahalagang tugon sa pangangailangan ng makabagong panahon.

DOI 10.5281/zenodo.13147177

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blesseddy M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.